

**ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ В ХМАРНОМУ СЕРВІСІ
ПРОЄКТНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ
«УНІВЕРСАЛ-ОНЛАЙН»**

Всебічний особистісний розвиток учнів закладів загальної середньої освіти є метою системи освіти, що зазначено в новому Законі України «Про освіту». Дана мета може бути реалізована шляхом гармонійного поєднання гуманістичної педагогіки, якісного медичного обслуговування, психологічної підтримки та соціального супроводу дітей шкільного віку за умови співтворчості і тісної взаємодії всіх учасників освітнього середовища ЗЗСО.

Враховуючи вище наведені вимоги сучасності, у співпраці з групою вчених, педагогів, психологів НАПН України та медиків НАМ України розроблено та практично апробовано інноваційну особистісно-розвивальну систему (далі ОРС), яка автоматизована в спеціально створеній комп'ютерній програмі – хмарному сервісі управління освітнім процесом «Універсал-онлайн» (Киричук В., 2018, 2019). Сайт сервісу: www.universal-online.org.

Для визначення ефективності даної системи з використанням у практиці роботи ЗЗСО з 2001 року проводиться моніторинг особистісного розвитку учнів в динаміці протягом їхнього навчання. Діагностичні зрізи для учасників освітнього середовища здійснюються в онлайн-режимі за чотирма сферами: фізичною (9 критеріїв), психічною (34 критерії), соціальною (51 критерій) і духовною (10 критеріїв). Усього 116 критеріїв і показників. Особистісний розвиток учнів ЗЗСО діагностується кожний семестр навчального року (весна, осінь) протягом дев'ятнадцяти років з чотирнадцяти областей України. Для цього в сервісі зареєстровано понад 800 тисяч учнів і батьків, а також близько 6 тисяч педагогічних та медичних працівників.

Основними методами емпіричного дослідження є групове та особистісне тестування учнів, опитування класних керівників,

батьків учнів, занесення даних фізичного розвитку учнів медичними працівниками. Вибір діагностичних методик для учасників освітнього середовища здійснено автором з урахуванням впливу вікових і статевих особливостей на особистісний розвиток дітей віком від 4 до 20 років. Для дослідження особистісного розвитку дітей шкільного віку в хмарному сервісі використовується вісім діагностичних методик:

- «Соціометрія» (координатно-соціограмний аналіз статусної структури учнів класного колективу);
- «Ціннісні орієнтації» (в системі взаєностосунків учнів у класному колективі);
- «Життєва активність учнів» (за основними групами видів діяльності);
- «ДВОР» (вади особистісного розвитку);
- «Ціннісні пріоритети» (духовний розвиток);
- «Ставлення батьків до дитини» (опитування батьків / осіб, які їх замінюють);
- «Домінуюча система сприйняття» (опитування учнів);
- «Навчальна активність» (опитування учнів);
- «Фізичний розвиток» (стан фізичного розвитку учнів).

За результати комплексної соціально-психолого-педагогічної діагностики за допомогою сервісу створюються таблиці, матриці, діаграми тощо (понад 500 варіантів вибірок). На основі діагностичної інформації сервісом автоматично надаються психолого-педагогічні характеристики і рекомендації на кожного учня і класний колектив (для практичних психологів, класних керівників, вчителів, батьків). Функціями сервісу також передбачено створення:

- зведених статистичних звітів у формі таблиць, діаграм за результатами діагностики закладу освіти в цілому, закладів освіти територіальної громади, району, міста, області і країни загалом;
- списків учнів за медичними діагнозами (420 діагнозів МКХ10) та за соціальними станами (більше 100) тощо;
- списків учнів за визначеними індикаторами ознак булінгу у прихованій та початковій фазах реалізації;
- списків учнів з прогнозованою девіантною поведінкою

за визначеними конкретними індикаторами;

- аналіз впливу фізичного стану (включаючи медичні аспекти) на психосоціальний та особистісний розвиток кожного учня;

- конструювання задач особистісного розвитку і виховних завдань закладу;

- проектування проблемно-цільового змісту в освітніх проєктах;

- проєктно-модульне планування реалізації проєктів педагогічними працівниками;

- творення особистісно-розвивального змісту в сценаріях уроків, системних виховних заходах тощо.

Аналіз моніторингу особистісного та соціального розвитку учнів, що проводиться понад двадцять років, підтверджує досить високу ефективність інноваційної особистісно-розвивальної системи, що працює в хмарному сервісі «Універсал-онлайн», а саме:

- в соціальному розвитку учнів: підвищується інтеграція класних керівників в учнівських колективах в середньому на 43%, здійснюється стимулювання життєвої активності вихованців за основними групами видів діяльності, особливо: в соціально-комунікативній – на 74%, навчально-пізнавальній – на 43%, суспільно корисній – на 41 %, національно-громадянській – на 20% тощо;

- в особистісному розвитку: значно зменшується кількість наступних категорій учнів в класних колективах: ізольованих – на 56%, відторгнених – на 68%; підвищується соціальний статус учнів у класних колективах на 32 %;

- у психосоціальному розвитку: знижується тривожність на 34%, імпульсивність – на 27%, схильність до нечесної поведінки – на 43%, агресивність – на 27%, невпевненість – на 26%, замкненість – на 13%, асоціальність – на 23%;

- у духовному розвитку відмічаються позитивні зміни, особливо з питань формування ціннісних пріоритетів учнів: «Я і здоров'я» – на 34%, «Я і навчання» – на 29%, «Я і праця» – на 16%, «Я і громадські доручення» – на 12%, «Я і Україна» – на 24%, «Я і моральні цінності» – на 41%.

Інноваційна особистісно-розвивальна освітня система, що

автоматизована в хмарному сервісі «Універсал-онлайн», є інструментом для реалізації прийнятого нового Закону «Про повну загальну середню освіту» та досягнення стратегічних цілей, визначених Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

Основною підставою для впровадження освітньої системи та використання сервісу є позитивні рішення Президії НАПН України, успішне проведення двох всеукраїнських експериментів (2001-2007 рр.) і (2007-2013 рр.), згідно наказів МОН України, та результати першого етапу вже третього всеукраїнського експерименту з даної теми (2018-2023 рр.).

Впровадження сервісу «Універсал-онлайн» дозволяє формувати в дітей шкільного віку необхідні для життя компетентності, зберігати здоров'я, розв'язувати психосоціальні проблеми екологічним шляхом, що підтверджується результатами моніторингу особистісного розвитку. Використання сервісу «Універсал-онлайн» значно пришвидшує організацію і проведення комплексної соціально-психолого-педагогічної діагностики та робить її в цілісній освітній системі більш цілеспрямованою і системною, що у взаємодії всіх учасників освітнього середовища позитивно впливає на всебічний особистісний розвиток учнів.

Кленіна К. В.

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БУЛІНГУ В ШКІЛЬНОМУ ПРОСТОРИ

Проблема шкільного цькування, насилля, булінгу загострюється з кожним днем. Різні чинники посилюють проблему, породжуючи все більш витончені способи жорстокості в шкільному просторі.

Шкільний простір, система взаємовідносин у школі надзвичайно важливі для подальшого становлення особистості дитини. Системне насилля, яке виникає у ряді випадків, потребує пильної уваги з наукової точки зору, так як шкільний